

Il ciclo della vita umana, in un brano pittoresco del "Midrash Tanchuma", pericope "Pekudè"

Una traduzione di Ephraim Nissan

MAR 19, 2026

Midrash Tanchuma, edizione del 1595, Verona

Introduzione

La raccolta omiletica ebraica *Midrash Tanchuma* si fonda su materiale di epoca romana, probabilmente elaborato nella Galilea, ma riordinato e completato prima dell'anno Mille probabilmente nel Meridione longobardo, e ulteriormente elaborato nel Medio Evo. Si tratta di commenti anche assai pittoreschi che espandono la narrativa biblica nel Pentateuco.

Il brano che segue, in traduzione italiana, è tratto dalla parte del *Tanchuma* corrispondente alla pericope (*parascià*) finale, *Pekudè*, del libro dell'Esodo. Sospetto che si tratti di un'aggiunta medievale, in quanto il gusto ne è in effetti medievale.

Fonte

Ho l'abitudine, le sere di venerdì mentre consumo la cena del Sabato iniziante, di (ri)leggere la ventina o anche quarantina di pagine del *Midrash Tanchuma* corrispondente alla pericope del Pentateuco da leggersi il mattino seguente. Lo faccio su una ristampa di un'edizione in ebraico per il vasto pubblico ma molto buona, edizione che attualmente si trova anche nella base di dati dei testi tradizionali dell'Ebraismo, [Sefaria](#) di New York. Esistono due recensioni del *Tanchuma*: quella ordinaria, e la recensione nota come *Tanchuma Buber*, che porta il nome dello studioso Salomon Buber (1827-1906) di Leopoli (Lvov, Lviv), nonno del filosofo Martin Buber (1878-1965), filosofo del quale varie opere sono state pubblicate in traduzione italiana (sono elencate in [Martin Buber - Wikipedia](#)).

Salomon Buber

Il brano che consideriamo è dal *Tanchuma* ordinario, non dalla versione che venne pubblicata da Salomon Buber. Il brano è tratto dal capitolo terzo della parte del *Tanchuma* corrispondente alla pericope *Pekudè*, ed il testo ebraico con una traduzione inglese sono consultabili liberamente all'indirizzo in Rete [Midrash Tanchuma, Bereshit 3 | Sefaria Library](#). Il testo ebraico è per me chiarissimo, ma per procedere in fretta, ho usato anche la traduzione inglese, che considero molto soddisfacente, opera di Samuel A. Berman. Ne ho deviato laddove io dissenta da come ha tradotto, per

esempio gli “uccelli *dror*”, letteralmente “uccelli della libertà”, per lui “wild birds” (il che non è erraneo), ma che nell’ebraico d’oggi si intende “passeri”, mentre storicamente vi fu chi intese “rondini”.

Per fare in fretta (mi ci sono volute circa due ore: pensate che avevo riletto il testo ebraico la sera precedente) mi sono aiutato con <https://translate.google.co.uk/>, cosa che fanno anche i traduttori di professione. Ma attenzione: è uno strumento da usare se conoscete entrambe le lingue (conosco a livello di madrelingua l’ebraico, l’italiano, e l’inglese), ed ottenuta una traduzione, occorre limare, limare, limare... Altrimenti, il traduttore automatico vi dà un’idea del senso dell’originale, ma non ci potete giurare.

Il ciclo della vita umana

La formazione dell’embrione è come la formazione del mondo, perché così come l’embrione si forma nel grembo materno, allo stesso modo il mondo si formò sulla pietra angolare. Rabbi Johanan chiese: Perché è scritto: «*Chi compie cose grandi e incomprensibili, cose meravigliose senza numero*» (*Giobbe 9,10*)? Dovreste sapere che ogni anima, da Adamo fino alla fine del mondo, si formò durante i sei giorni della creazione, e che tutte erano presenti nel Giardino dell’Eden e al tempo del dono della Torah, come è detto: «*Con colui che è qui con noi oggi, e anche con colui che non è qui con noi oggi*» (*Deuteronomio 29,14*). Qual è il significato di “*cose grandi e incomprensibili*”? Si riferisce alle grandi opere che il Santo, benedetto Egli sia, compì nella formazione dell’embrione. Nel momento in cui un uomo sta per avere un coito con sua moglie, il Santo, benedetto Egli sia, informa l’angelo preposto al concepimento, il cui nome è *Lailah* (Notte).

Il Santo, benedetto Egli sia, gli dice: «Sappi che in questa notte una persona verrà formata dal seme di un certo individuo a te noto. Custodisci questa goccia di seme, prendila nel palmo della tua mano e spargila sull’aia, in trecentosessantacinque parti». E l’angelo esegue. La prese in mano e la portò subito a Colui che aveva detto «*È già accaduto*» (*Ecclesiaste 1,10*) e Gli dice: «Ho fatto tutto ciò che mi hai comandato. Ecco la goccia, che cosa hai decretato al riguardo?». Il Santo, benedetto Egli sia, decreta subito riguardo al seme quale sarebbe stata la sua fine, se maschio o femmina, debole o forte,

povero o ricco, basso o alto, brutto o bello, pesante o magro, umile o superbo. Decreta riguardo a tutto ciò che gli accadrebbe, eccetto se egli diventi giusto o malvagio. Quella sola scelta la lascia al singolo individuo, come è scritto: *«Ecco, io ti ho posto oggi davanti la vita e il bene, la morte e il male» (Deuteronomio 30,15).*

Il Santo, benedetto Egli sia, chiama l'angelo preposto alle anime e gli dice: «Portami una certa anima che si trova nel Giardino dell'Eden, il cui nome è tale e tale e la cui forma è tale e tale». Tutte le anime che sarebbero esistite in futuro furono plasmate con il primo uomo ed esisteranno fino alla fine del mondo. Tutte furono create il sesto giorno della creazione. Furono designate come discendenti di Adamo, come è detto: *«Tutto ciò che viene all'esistenza, il suo nome è stato dato da tempo» (Ecclesiaste 6,10).*

Poi l'angelo si allontana per portare l'anima al Santo, benedetto Egli sia. Quando l'anima viene portata, si prostra davanti al Re dei Re, il Santo, benedetto Egli sia. In quel momento il Santo, benedetto Egli sia, dice all'anima: «Entra nel seme che è nella mano di costui (l'angelo)». L'anima apre la bocca e grida: «Signore dell'Universo, sono sempre stata soddisfatta del luogo in cui ho abitato dal giorno in cui mi hai creato, perché vuoi che io entri in questa goccia putrida? Ora sono santa e pura, ma allora sarò esclusa dal luogo della Tua gloria». Allora il Santo, benedetto Egli sia, risponde: «Il luogo in cui stai per entrare è migliore per te di dove hai abitato. Dal momento in cui ti ho creato, era solo per questa goccia di seme». Poi il Santo, benedetto Egli sia, la costringe a entrarvi contro la sua volontà. Dopodiché l'angelo si volta e pone l'anima nel grembo della madre, e due angeli vengono incaricati di custodirla affinché non ne esca e cada. Egli pone una candela accesa sul capo del feto, come è scritto: *«Oh, se fossi come nei mesi antichi, come nei giorni in cui Dio vegliava su di me, quando la sua luce risplendeva sul mio capo» (Giobbe 29,2).*

Egli, il feto, si guarda intorno e scruta da un capo all'altro del mondo. L'angelo lo prende e lo conduce nel Giardino dell'Eden e gli mostra i giusti che vi siedono onorati, con corone sul capo. L'angelo gli dice: «Anima mia, sai chi sono costoro?». E l'anima risponde: «No, mio signore». Allora l'angelo gli dice: «Quelli che vedi furono formati in principio, come te, nel grembo delle loro madri, e poi vennero nel mondo. Osservarono la Torah e i comandamenti, e perciò erano degni e furono scelti per questo luogo meraviglioso che vedi. Sappi che quando lascerai questo mondo, se sarai degno e osserverai la legge del Santo, benedetto Egli sia, meriterai di sedere tra loro. Ma se non lo sarai, sii certo, sarai assegnato a un altro luogo».

Quella sera lo conduce nell'Inferno e gli mostra i malvagi che i demoni stanno colpendo con tizzoni di fuoco e che gridano: «Guai a me, guai a me!», e nessuno ne ha compassione. L'angelo dice allora all'anima: «Sai chi sono costoro?». Ed essa risponde: «No, mio signore». Allora l'angelo le dice: «Questi sono coloro che saranno consumati. Furono creati come te e uscirono nel mondo, ma non osservarono la Torah e gli statuti del Santo, benedetto Egli sia, ed è per questo che sono giunti a questa fine vergognosa che tu stai vedendo. Sii certo che alla fine lascerai questo mondo, ma se sarai giusto e non malvagio, sarai degno di godere della vita nel mondo a venire». Come sappiamo che è così? Dal fatto che è detto: «*Poiché io ero figlio di mio padre, tenero e unico agli occhi di mia madre*». Egli mi insegnò e mi disse: «*Il tuo cuore si attenga alle mie parole, osservi i miei comandamenti e vivrai*» (Proverbi 4,3-4).

“*Poiché ero figlio di mio padre*” indica che prima di lasciare il grembo di mia madre ero figlio del Santo, benedetto Egli sia, che mi rimproverò come un padre rimprovera suo figlio. “*Tenero e unico agli occhi di mia madre*” allude al tempo in cui ero tenero e solo e nessuno era con me nel grembo di mia madre. Allora l'angelo mi istruisce e mi dice: «Prendi a cuore le mie parole, osserva i miei comandamenti e tutto avverrà come descritto sopra». Il Santo, benedetto Egli sia, lo avverte poi di tutto ciò che sarebbe accaduto, e l'angelo lo porta in giro dalla mattina alla sera. Gli mostra dove morrebbe e dove verrebbe sepolto. Poi lo conduce e cammina con lui per il mondo, mostrandogli i giusti e gli empi e ogni altra cosa. Alla sera lo riconduce al grembo di sua madre. Il Santo, benedetto Egli sia, gli ha posto davanti «*chiavistelli e porte*» (Giobbe 38,10), come è detto: «*Chi ha chiuso il mare con le porte?*» (Giobbe 38,8), «*Ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano*» (Isaia 51,6). Poi gli dice [N.d.T.: al mare, ma qui si intende il liquido amniotico fino alla rottura delle acque, la rottura del sacco amniotico: «*Fin qui arriverai, ma non oltre*» (Giobbe 38,11).

Il bambino rimane nel grembo materno per nove mesi. I primi tre mesi dimora nella parte inferiore del grembo materno; i successivi tre mesi nella parte centrale; e gli ultimi tre mesi nella parte superiore. Quando giunge il momento di venire alla luce del mondo, rotola verso il basso e discende in un istante dalla parte superiore a quella centrale e da quella centrale a quella inferiore del grembo. Fin dall'inizio mangia e beve ciò che mangia e beve sua madre, in modo da non allontanarsi da lei affamato. Perciò la Scrittura dice: «*Egli compie grandi cose, cose insondabili, meraviglie senza numero*» (Giobbe 5,9).

Quando finalmente giunge il momento del suo ingresso nel mondo, l'angelo gli si avvicina e gli dice: «A una certa ora verrà il tuo momento di entrare nella luce del mondo». Egli lo supplica, dicendo: «Perché vuoi che io esca nella luce del mondo?». L'angelo risponde: «Tu sai, figlio mio, che sei stato formato contro la tua volontà; contro la tua volontà nascerai; contro la tua volontà morirai; e contro la tua volontà sei destinato a rendere conto davanti al Re dei Re, il Santo, benedetto Egli sia». Ciononostante, egli rimane riluttante ad andarsene, e così l'angelo lo colpisce con la candela che gli ardeva sulla testa. Allora egli esce nella luce del mondo, sebbene contro la sua volontà. Uscendo, il bambino dimentica tutto ciò che aveva visto e tutto ciò che sapeva. Perché il bambino piange quando lascia il grembo materno? Perché il luogo in cui era stato a riposo e a suo agio era irrecuperabile e a causa delle condizioni del mondo in cui doveva entrare.

Iniziano quindi per l'uomo le sette fasi della vita. Nella prima fase è come un re, perché tutti si informano sulla sua salute e desiderano vederlo. Lo abbracciano e lo baciano, fin da quando ha solo un anno. Nella seconda fase è come un maiale che razzola nel letame, perché un bambino si muove goffamente nella sporcizia quando ha due anni. Nella terza fase è come un capretto che saltella nel pascolo. È una delizia per gli occhi di sua madre e una gioia per suo padre. Saltella qua e là, ridendo, e tutti si dilettono con lui. Nella quarta fase si comporta come un cavallo pronto a correre all'ippodromo [N.d.T.: letteralmente] allo stadio). Quando avviene? Al momento della maturità, quando ha diciotto anni. Proprio come il cavallo si pavoneggia e si liscia le penne, così il giovane si pavoneggia davanti ai suoi compagni. Nella quinta fase è come un asino su cui sia stata posta una sella. Gli uomini gli mettono una sella dandogli una moglie che gli partorisce figli e figlie. Vaga qua e là per procurare cibo e sostentamento ai suoi figli. Essi lo caricano di ulteriori fardelli, ed egli è sopraffatto dai problemi a causa dei suoi figli e delle sue figlie. Quando accade? Quando ha quarant'anni. Nella sesta fase è come un cane, che si intromette qua e là, prende a uno e dà a un altro senza vergognarsi. Nella settima fase assomiglia a una scimmia, che è diversa da tutte le altre creature. Chiede a proposito di tutto, mangia e beve come un giovane e ride come un bambino. Ritorna ai suoi modi infantili nel discernimento, ma non in altre cose. Persino i suoi figli e gli uomini di casa sua lo deridono, lo maledicono e lo odiano. Quando esprime un'opinione, dicono: «Ignoralo, perché è un vecchio rimbambito [N.d.T.: letteralmente, bambino e vecchio]. Si comporta come una scimmia in ogni situazione e in tutto ciò che dice. Persino i bambini ridono di lui e lo deridono, e bastano i passeri a svegliarlo dal sonno.

באותה שעה מתחלפים עליו שבעה עולמות. עולם ראשון, דומה למלך, שהכל שואליו בשלומם ומתאוין הכל לראותו, ומחבקין ומנשקין אותו, מפני שהוא בן שנה. עולם שני, דומה לחזיר, שהוא שוגש באשפות, כך הולך שוגש בצואה כשהוא בן שנתים. עולם שלישי, דומה לגדי, שהוא מרקד לכאן ולכאן במרעה טוב לפני אמו, כך התינוק מתענג לפני אביו ואמו ומרקד לכאן ולכאן ומשחק והכל שמחים בו. אימתי, כשהוא בן חמש. עולם רביעי, דומה לסוס שהוא מהלך בסטריות. ואימתי, כשהגיע על פרקו, כשהוא בן שמונה עשרה. כשם שהסוס רץ ומשתבח, כך הנער משתבח בבחירותו. עולם חמישי, דומה לחמור, שמניחין עליו אכף. כך לבני אדם מניחין לו אכפו עליו, נותנין לו אשה ומוליד בנים ובנות, וחוזר והולך לכאן ולכאן ומביא מזון ומפרנס לבניו ומכלכלן, ונותנין עליו משא והוא מעמס מן בנים ובנות. ואימתי, כשהוא בן ארבעים שנה. עולם ששי, דומה לכלב, שהוא חצוף לכאן ולכאן ונוטל מזוה ונותן לזה ואינו מתבייש. עולם שביעי דומה לקוף, שנשתנה דמותו מכל הבריות, שואל על כל דבר ודבר, ואוכל ושותה כמו נער, ומשחק כמו תינוק, וישוב לימי עלומיו בדעת אבל לא בדבר אחר. ואפלו בניו ואנשי ביתו מלעיגין עליו ומקללין אותו ושונאין אותו. וכשהוא דובר שום דבר, אומרים לו: הניחו לו, כי הוא נער וזקן. והוא דומה לקוף בכל עניניו ובכל דבריו. ואפלו התינוקות מלעיגין עליו ומשחקין בו. ואפלו צפור דרור ינערהו משנתו.

Un estratto del testo ebraico sulle sette fasi della vita umana

Infine, mentre la sua fine si avvicina, l'angelo gli si presenta e gli chiede: «Non mi riconosci?». Ed egli risponde: «Sì, ma perché vieni da me proprio in questo giorno?». L'angelo risponde: «Per portarti via da questo mondo; è giunto il tempo della tua partenza». Egli comincia subito a gridare, e la sua voce si ode da un capo all'altro della terra, ma nessuno la riconosce né le presta attenzione, eccetto il gallo [N.d.T.: del cui mitico potere mistico, Giacomo Leopardi si avvalese nelle *Operette Morali*]. Dice all'angelo: «Non mi hai già portato via da due mondi [N.d.T.: delle anime non nate, e dal ventre materno]? Che mi vuoi portare via anche da questo? [N.d.T.: da questo mondo, dalla vita terrena]». E l'angelo risponde: «Non ti avevo forse detto che eri stato formato contro la tua volontà, che eri nato contro la tua volontà, che avresti vissuto contro la tua volontà e che, alla fine, avresti dovuto rendere conto al Santo, benedetto Egli sia, contro la tua volontà?».

Questi sono i quattro accampamenti che il Santo, benedetto Egli sia, rivelò a Elia di beata memoria (nella Teofania che ebbe sul Monte Sinai), come è detto: «*Esci, fermati sul monte davanti al Signore e osserva, ecc.*» (1 Re 19,11). Elia gli chiese: «Che cosa sono?». Questi sono i quattro accampamenti che vedrai. Gli rispose: «Signore dell'Universo, non so cosa siano». Il Santo, benedetto Egli sia, replicò: «Queste sono le quattro esperienze che un uomo attraversa. Sono: i venti forti e impetuosi di questo mondo, poiché i giorni dell'uomo sono come un vento che passa. Dopo il vento viene il terremoto, che corrisponde al giorno della morte, poiché la morte è come un terremoto, che fa tremare il corpo dell'uomo. Dopo il terremoto viene il fuoco, e dopo la morte viene il giudizio dell'oltretomba, che è composto di fuoco». Dopo il fuoco c'è una voce dolce e sommessa, e dopo il giudizio degli inferi c'è questo grande giorno del giudizio, come è detto. *Poiché grande è il giorno del Signore* (Gioele 2,11). E nessuno rimarrà nel suo mondo eccetto il Santo, benedetto Egli sia, come è detto: *E il Signore solo sarà esaltato in quel giorno* (Isaia 2,11).

Questo è spiegato nella tradizione da Davide, re d'Israele, come è detto: «*La mia struttura non ti era nascosta, quando fui formato nel segreto e intessuto nelle profondità della terra*» (Salmi 139,15). Questo si riferisce alla parte più bassa del grembo materno. Un altro commento su «*Intessuto nelle profondità della terra*»: Benedetto sia Colui che ha plasmato l'uomo con sapienza, così come ha creato la terra con sapienza, come è detto: «*Il Signore con sapienza ha fondato la terra*» (Proverbi 3,19). Riguardo a Bezalel [N.d.T.: l'artista supervisore della costruzione del Tabernacolo nel deserto, e dei suoi arredi] è affermato: «*Lo ha riempito dello spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza e di conoscenza*» (Esodo 35,31). Gli stessi attributi con cui il Santo, benedetto sia, ha creato il Suo mondo e plasmato l'uomo erano posseduti da Bezalel. Ed egli costruì il Tabernacolo. Inoltre è affermato: «*Il Signore con sapienza ha fondato la terra; con intelligenza ha stabilito i cieli; Per la sua conoscenza gli abissi si aprirono*» (Proverbi 3,19-20). E di Bezalel è scritto: «*Ed Egli lo riempì dello spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza e di conoscenza*» (Esodo 35,31). I tre attributi menzionati nel versetto sono richiamati nell'altro: «*Perciò egli compie grandi cose, cose insondabili, cose meravigliose senza numero*» (Giobbe 5,9).

Quando il Santo, benedetto Egli sia, contemplò la creazione dell'uomo, disse alla [N.d.T.: già creata] Torah: «*Facciamo l'uomo*» (Genesi 1,26). Essa rispose: «Signore dell'universo, l'uomo che vuoi creare è di pochi giorni e pieno di affanni (Giobbe 14,1), e peccherà. Se non sei indulgente con lui, sarebbe meglio che non venisse al mondo». Egli replicò: «È forse per nulla che sono descritto come *Lento all'ira e ricco di benevolenza* (Numeri 17,18)? Allora comincio a raccogliere la polvere per il corpo del

primo uomo dai quattro angoli della terra, affinché nessuna parte della terra potesse dire: «La polvere del corpo dell'uomo è mia». Se avesse preso la polvere dall'oriente e l'uomo fosse passato verso occidente, la terra d'occidente avrebbe potuto dire: «La polvere del tuo corpo non viene da me, non ti accoglierò». Perciò Egli prese la polvere dai quattro angoli della Terra, affinché ovunque l'uomo si spenga, la Terra lo accolga, come è scritto: «*Poiché polvere sei*» (*Genesi 3,19*).

Nota conclusiva

Tipicamente, i testi rabbinici di epoca romana o sassanide non sono austeri come questo testo presumibilmente aggiunto nel Medio Evo. Il testo che consideriamo, invece, funziona come avvertimento a vivere onestamente, e riflette un comune sentire del Medio Evo, al di là dei confini tra le specifiche confessioni religiose. Tutti i manoscritti superstiti del *Tanchuma* sono europei. Il materiale che utilizzano si venne formando in Terra d'Israele nell'Impero Romano d'Oriente, fino al tardo periodo bizantino prima della conquista islamica (questa non ha lasciato traccia sul testo).

Una raccolta di studi notevoli sul *Tanchuma* è stata curata da Ronit Nikolsky e da Arnon Atzmon: [Studies in the Tanhuma-Yelammedenu literature](#) (The Brill reference library of Judaism), Leida: Brill, 2022. Sul *Tanchuma*, lo studioso consulti anche il libro di Marc Bregman, [The Tanhuma-Yelammedenu Literature: Studies in the Evolution of the Versions](#), Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, 2003.

Citation

Nissan, E. (2026). Il ciclo della vita umana, in un brano pittoresco del *Midrash Tanchuma*, pericope *Pekudè*. *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. II, Number 30.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19049885>

TYPE: Translation

The full text is available for free on [Academia.edu](https://www.academia.edu)

Ephraim Nissan, studioso, abita a Londra. Come ricercatore, ha pubblicato oltre seicento pubblicazioni accademiche (anche libri, come autore o come curatore), ed ha inoltre diretto riviste, in due direzioni: l'informatica, e le discipline umanistiche. Scrive altresì cose letterarie.